

O'RTA MAKTAB INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI KURSIDA "HISOBLASH MATEMATIKASI ELEMENTLARI" BO'LIMINI O'QITISH USLUBIYOTI

Ibroximov Olloyor G'olibjon o'g'li

Namangan davlat universiteti magistranti

E-mail: olloyoribroximov1997@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20056799>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'rta maktab informatika va axborot texnologiyalari kursining "Hisoblash matematikasi elementlari" bo'limini o'qitishning ilmiy-uslubiy asoslari ko'rib chiqiladi. Xususan, o'quv jarayonida algoritmik tafakkurni rivojlantirish, dasturiy vositalardan foydalanish va hisoblash tafakkurini (computational thinking) integratsiyalash masalalari tahlil qilinadi. Xorijiy va mahalliy tadqiqotlar asosida maqbul o'qitish metodlari va vositalari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: hisoblash matematikasi, informatika o'qitish metodikasi, algoritmik tafakkur, computational thinking, dasturiy ta'minot, Newton-Rafson usuli, Excel, GeoGebra.

Abstract: This article discusses the scientific and methodological foundations of teaching the section "Elements of Computational Mathematics" in the computer science and information technology course at secondary school. The issues of developing algorithmic thinking, using software tools, and integrating computational thinking into the learning process are analyzed. Based on foreign and local research, optimal teaching methods and tools are proposed.

Keywords: computational mathematics, informatics teaching methodology, algorithmic thinking, computational thinking, software, Newton-Raphson method, Excel, GeoGebra.

Zamonaviy ta'lim tizimida informatika fani nafaqat kompyuter savodxonligini, balki o'quvchilarda matematik va algoritmik tafakkurni rivojlantirishni ham maqsad qiladi. Hisoblash matematikasi elementlarini o'qitish bu borada muhim o'rin tutadi: u o'quvchilarga murakkab matematik masalalarni kompyuter yordamida yechishni o'rgatadi va ilmiy-texnik fikrlashning poydevorini shakllantiradi.

Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hisoblash tafakkuri (computational thinking) ko'nikmalarini maktab o'quvchilariga erta yoshdan singdirish ularning keyingi ta'lim va kasbiy faoliyatiga sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi (Wing, 2006; Kallia et al., 2021). O'zbekiston Respublikasi ham ushbu tendentsiyani inobatga olib, umumta'lim maktablarida informatika fanini yanada rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha bir qator islohotlarni amalga oshirmoqda.

Shunday bo'lsa-da, amaliyotda "Hisoblash matematikasi elementlari" bo'limini o'qitishda bir qator muammolar mavjud: mavzuning abstrakt xarakter kasb etishi, o'quvchilarda mavzuga nisbatan past motivatsiya, shuningdek, o'qituvchilarning zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan yetarlicha tanish emasligi. Ushbu maqola ana shu muammolarni hal etishga yo'naltirilgan uslubiy tavsiyalar ishlab chiqishni maqsad qiladi.

Adabiyotlar sharhi

Hisoblash matematikasini maktab ta'limiga integratsiyalash masalasi so'nggi o'n yilliklarda xalqaro miqyosda keng o'rganilgan. Taufik Marhan va hammualliflarning (2024) tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, Newton-Rafson usulini Microsoft Excel dasturi yordamida o'qitish o'quvchilarda hisoblash tafakkurining asosiy komponentlarini — dekompozitsiya, abstraksiya, algoritmik fikrlash — samarali rivojlantiradi. Aynan raqamli vositalarning qo'llanilishi o'qitishni yanada interaktiv va samarali qiladi (Taufik et al., 2024).

Lappas va Kritikos (2018) raqamli tahlil va optimallashtirish metodlarini o'qitishda ilmiy-tadqiqot yondashuvi (inquiry-based learning) asosidagi didaktik tizim taklif etgan. Ushbu tizimda algoritm, kontseptual xarita (CMAP) va MATLAB dasturlari birgalikda qo'llaniladi. Mualliflar o'quvchilarning tanqidiy fikrlash va muammoni yechish ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirganliklarini qayd etadi.

Niderlandiyadagi 16—17 yoshli o'quvchilar ishtirokidagi tadqiqotda (Springer, 2024) GeoGebra dasturi yordamida hisoblash tafakkurini kalkulyus darslariga kiritish sinab ko'rilgan. Natijalar o'quvchilarning matematik tushunchalarni yanada chuqurroq o'zlashtirganligini va mustaqil tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirganliklari ko'rsatilgan.

Vistnes va Hjorth-Jensen (Oslo universiteti) esa hisoblash mavzularini matematika va fizika dasturiga bosqichma-bosqich kiritish strategiyasini tavsiya etadi. Ularning ishida Java, MATLAB va Maple vositalaridan foydalangan o'quvchilar ancha murakkab real muammolarni yecha olishlari isbotlangan (Vistnes & Hjorth-Jensen, 2005).

Umumta'lim maktablarida K-12 matematika ta'limiga hisoblash tafakkurini integratsiyalash bo'yicha o'tkazilgan tizimli sharhda (Springer STEM Education, 2023) 2006—2021 yillar orasida chop etilgan 24 ta empirik tadqiqot tahlil qilingan. Sharh shuni ko'rsatadiki, hisoblash tafakkuri matematik o'qitish natijalarini ijobiy tarafga o'zgartiradi, ayniqsa algoritmik fikrlash va abstraksiya ko'nikmalarida yutuqlar seziladi.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolada qiyosiy-tahliliy va tavsiflash metodlaridan foydalanildi. Xorij adabiyotlari (ingliz, rus tillarida) va mahalliy manbalarda keltirilgan uslubiy yondashuvlar o'rganildi. O'qitish natijalariga ta'sir ko'rsatuvchi omillar: o'qitish usuli, foydalaniladigan dasturiy vosita, o'quvchi motivatsiyasi va o'qituvchi kompetentligi nuqtai nazaridan tahlil amalga oshirildi.

Mavzu bo'yicha ilmiy maqolalar ERIC, Springer, ResearchGate va Google Scholar elektron ma'lumotlar bazalaridan izlandi. Asosiy kalit so'zlar sifatida: "computational mathematics teaching", "numerical methods secondary school", "computational thinking K-12", "hisoblash matematikasi metodika" iboralaridan foydalanildi.

Hisoblash matematikasi elementlarini o'qitish uslubiyoti

Bo'limning ta'lim maqsadlari va vazifalari. "Hisoblash matematikasi elementlari" bo'limi quyidagi asosiy ta'lim maqsadlarini ko'zda tutadi:

- O'quvchilarda muammoni algoritmik yechish ko'nikmalarini shakllantirish;
- Matematik hisoblash usullarini kompyuter yordamida qo'llash malakasini berish;

- Taxminiy hisoblash va xatoliklar tahlili tushunchalarini shakllantirish;

- Hisoblash tafakkuri (computational thinking) ko'nikmalarini rivojlantirish.

Tavsiya etiladigan o'qitish metodlari. Tadqiqotlar tahlili asosida quyidagi o'qitish metodlari eng samarali hisoblanadi:

1. So'roqqa asoslangan o'qitish (Inquiry-Based Learning). Bu yondashuv o'quvchilarni mustaqil tadqiqot va topshiriqlar orqali bilim egallashga yo'naltiradi. Masalan, o'quvchilarga "Tenglamaning ildizini qanday qilib kompyuter yordamida topish mumkin?" degan ochiq savol beriladi va ular o'zlari usul izlaydi.

2. Loyihaga asoslangan o'qitish (Project-Based Learning). O'quvchilar kichik guruhlarda real hayotiy muammoni (masalan, iqtisodiy hisob-kitoblar, harorat taqsimlanishi) yechishga yo'naltirilgan loyiha ustida ishlaydi. Bu usul natijalarni ko'rish imkonini beradi va motivatsiyani kuchaytiradi.

3. Integratsiyalash usuli. Hisoblash matematikasini fizika, iqtisodiyot va kimyo fanlar bilan birlashtirish o'quvchilarda mavzuning amaliy ahamiyatini anglashni ta'minlaydi. Masalan, Newton-Rafson iteratsion usuli fizikadagi harakatlanuvchi jism masalasiga qo'llanilishi mumkin.

4. Scaffolding (Bosqichli ko'mak). Birinchi bosqichda o'qituvchi algoritmnini to'liq ko'rsatadi, ikkinchi bosqichda o'quvchi tayyor shablon asosida ishlaydi,

uchinchi bosqichda esa mustaqil ravishda masalani yechadi. Bu yondashuv zaif tayyorgarlikdagi o'quvchilar uchun ayniqsa foydali.

Dasturiy ta'minot va raqamli vositalar. Zamonaviy o'qitish jarayonida quyidagi dasturiy vositalar samarali natija beradi:

Microsoft Excel — iteratsion hisoblashlar, jadval tuzish va grafik chizish uchun qulay muhit. Newton-Rafson usuli, biseksiya usuli va boshqa algoritmlarni Excel formulalari va makroslari yordamida amalga oshirish mumkin. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Excel yordamida o'qitilgan o'quvchilar hisoblash tafakkuri ko'nikmalarini ancha samarali o'zlashtiradi (Taufik et al., 2024).

GeoGebra — matematik obyektlarni dinamik vizualizatsiya qilish imkonini beradi. Tenglamalar ildizini grafik usulda topish, integral va hosilalarni vizual ko'rsatish kabi imkoniyatlari mavjud. O'rta maktab o'quvchilari uchun ayniqsa qulay va tushunarli interfeys taqdim etadi.

Python (Jupyter Notebook) — yuqori sinflarda qo'llash uchun tavsiya etiladi. SciPy va NumPy kutubxonalari orqali professional darajadagi hisoblash matematikasi algoritmlarini dasturlash mumkin. Bu vosita o'quvchilarda dasturlash ko'nikmalarini ham rivojlantiradi.

Scratch va VPython — boshlang'ich darajada algoritmik tafakkurni shakllantirish uchun qulay muhitlar. Ayniqsa fizik jarayonlarni modellashtirish va sonli integratsiya tushunchalarini o'rgatishda samarali.

O'qitishning tavsiya etiladigan ketma-ketligi. Bo'limni o'qitishda quyidagi didaktik ketma-ketlik tavsiya etiladi:

I bosqich — Muammo qo'yish: O'quvchilarga oddiy algebraik tenglamani analitik usulda yechib bo'lmaydigan holat ko'rsatiladi. Masalan, $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0$ tenglama ildizini topish vazifasi beriladi.

II bosqich — Grafik yondashuv: GeoGebra yoki Excel yordamida $f(x)$ grafigi chiziladi, ildiz taxminan aniqlanadi. Bu bosqich o'quvchilarda intuitiv tushunchani shakllantiradi.

III bosqich — Algoritm qurilishi: Biseksiya yoki Newton-Rafson algoritmining mantiqiy strukturasi tahlil qilinadi. Blok-sxema va psevdokod tuziladi.

IV bosqich — Dasturlash va tekshirish: Excel yoki Python da algoritm amalga oshiriladi. Natijalardagi xatolik tahlil qilinadi va iteratsiya soni o'rganiladi.

V bosqich — Tahlil va umumlashtirish: Turli usullar natijalari taqqoslanadi. O'quvchilar o'z xulosalarini taqdimot shaklida himoya qiladi.

Kutilayotgan natijalar va muhokama

Tavsiya etilgan metodikani qo'llash quyidagi natijalarni ta'minlashi kutiladi. Birinchidan, o'quvchilarda algoritmik va hisoblash tafakkuri ko'nikmalarining sezilari darajada oshishi, ikkinchidan, matematika va informatika fanlariga bo'lgan qiziqish va motivatsiyaning kuchayishi, uchinchidan, zamonaviy dasturiy vositalardan foydalanish malakasining hosil bo'lishi.

Xalqaro tadqiqotlar tajribasi ko'rsatadiki, ayniqsa loyihaga asoslangan o'qitish usuli o'quvchilarning natijalarini ancha yaxshilaydi. Masalan, Lappas va Kritikos (2018) tadqiqotida ushbu usulni qo'llagan guruhda o'quvchilarning muammo yechish ko'nikmasi nazorat guruhiga nisbatan 30% ga oshganligi qayd etilgan. Vistnes va Hjorth-Jensen (2005) esa hisoblashni o'rganish natijasida o'quvchilar real hayotiy masalalarni yanada mustaqil yecha olganliklarini kuzatgan.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, usulning samaradorligi ko'p jihatdan o'qituvchining tayyorgarlik darajasiga bog'liq. O'qituvchi nafaqat hisoblash usullarini, balki tanlangan dasturiy ta'minotni ham yaxshi bilishi zarur. Shuning uchun o'qituvchilarni qayta tayyorlash va malaka oshirishga alohida e'tibor qaratilishi maqsadga muvofiq.

Xulosa

Ushbu maqolada o'rta maktabda informatika va axborot texnologiyalari kursining "Hisoblash matematikasi elementlari" bo'limini o'qitishning ilmiy-uslubiy asoslari tahlil qilindi. Xalqaro ilmiy adabiyotlar va amaliy tadqiqotlar ko'rsatadiki:

1. Hisoblash tafakkurini (computational thinking) informatika darslariga integratsiyalash o'quvchilarning matematik va algoritmik ko'nikmalarini samarali rivojlantiradi;
2. Excel, GeoGebra va Python kabi raqamli vositalardan foydalanish o'qitishni interaktiv va mazmunli qiladi;
3. So'roqqa va loyihaga asoslangan o'qitish metodlari an'anaviy usullarga nisbatan ancha yuqori natijalar beradi;
4. O'qituvchilarning raqamli kompetentligi ushbu metodikaning samaradorligida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Kelgusida tavsiya etilgan metodikani amaliyotda sinab ko'rish va empirik ma'lumotlar asosida takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Taufik, Marhan et al. "Solving Numerical Method Problems with Mathematical Software: Identifying Computational Thinking." *Pedagogical Research*, vol. 9, no. 3, 2024. <https://doi.org/10.29333/pr/14583>

2. Lappas, P. Z., & Kritikos, M. N. "Teaching and Learning Numerical Analysis and Optimization: A Didactic Framework." Higher Education Studies, 2018. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1169375>
3. Chytas, C. et al. "Computational Thinking in Secondary Mathematics Education with GeoGebra." Digital Experiences in Mathematics Education, Springer, 2024. <https://doi.org/10.1007/s40751-024-00141-0>
4. Vistnes, A. I., & Hjorth-Jensen, M. "Numerical Methods as an Integrated Part of Physics Education." arXiv, 2005. <https://arxiv.org/pdf/physics/0505116>
5. Ye, J. et al. "Integration of Computational Thinking in K-12 Mathematics Education: A Systematic Review." International Journal of STEM Education, Springer, 2023. <https://doi.org/10.1186/s40594-023-00396-w>
6. Cevikbas, M. et al. "ICT for the Development of Mathematical Competencies in Secondary Education." Taylor & Francis Open, 2025. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2025.2511038>
7. Wing, J. M. "Computational Thinking." Communications of the ACM, vol. 49, no. 3, 2006, pp. 33–35.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4875-son "Umumiy o'rta va o'rta maxsus ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" qaroriga ilovalar.
9. Ibragimov, G. I., Abdullayev, F. G'. Informatika o'qitish metodikasi. Toshkent: O'qituvchi, 2019.
10. Kallia, M. et al. "Characterising Computational Thinking in Mathematics Education." Research in Mathematics Education, vol. 23, no. 2, 2021, pp. 159–187.

